

Die scheinbare Helligkeit von Exoplaneten

Harald Schröder

2015

Abstract: Die scheinbare Helligkeit von Planeten wird zuerst allgemein und dann bei geneigten Kreisbahnen bestimmt.

Key words: Helligkeit - Phase - Phasenwinkel - Kreisbahn - Planet

1 Grundlagen

Wir wollen hier die scheinbare Helligkeit eines Planeten in Abhängigkeit von seiner Bewegung untersuchen. Dazu führen wir folgende Größen ein:

$\vec{r}_s(t)$ = Position eines **selbstleuchtenden** Körpers S (Fixstern)

$\vec{r}_p(t)$ = Position eines bestrahlten Körpers P (Planet), P leuchtet nicht selbst.

$\vec{r}_B(t)$ = Position eines anderen Körpers B (Planet), auf dem sich ein Beobachter befindet. B leuchtet nicht selbst.

$\vec{r}_s, \vec{r}_B, \vec{r}_p \in \mathbb{R}^3$ t = Zeit

Annahme: P und B besitzen **keine** Atmosphären.

Alle 3 Körper sind Kugeln, deren Radien klein gegenüber den Entfernungen der 3 Körper untereinander sein sollen.

Der Reflektionswinkel (Phasenwinkel):

α = Phasenwinkel, unter dem P bei B gesehen wird.

$$\alpha = 180^\circ - \beta \quad \cos \alpha = \cos(180^\circ - \beta) = -\cos \beta$$

Der Winkel β kann mit dem Skalarprodukt beschrieben werden:

$$\cos \beta = \frac{(\vec{r}_B - \vec{r}_P) \cdot (\vec{r}_S - \vec{r}_P)}{|\vec{r}_P - \vec{r}_B| \cdot |\vec{r}_S - \vec{r}_P|}$$

Daraus folgt:

$$\cos \alpha = \frac{(\vec{r}_p - \vec{r}_B) \cdot (\vec{r}_s - \vec{r}_p)}{|\vec{r}_p - \vec{r}_B| \cdot |\vec{r}_s - \vec{r}_p|} \quad (1)$$

Nun erklären wir folgende Größen:

R_s = Radius der Kugel S (Fixstern)

R_p = Radius der Kugel P (Planet)

R_B = Radius der Kugel B (Planet mit Beobachter)

R_a = Radius der Augenlinse des Beobachters

Das Problem ist, die Helligkeit der Kugel P , von B aus gesehen, zu bestimmen.

$\Phi_{s,p}$ = Lichtstrom, der von S nach P geht.

I = Lichtstärke von S

$\Omega_{s,p}$ = Raumwinkel, unter dem P von S aus erscheint.

Nach Voigt [1] Kapitel V.1.1 S.177 kann der Raumwinkel näherungsweise durch

$$\Omega_{s,p} = \frac{\pi R_p^2}{|\vec{r}_s - \vec{r}_p|^2} \quad R_p \ll |\vec{r}_s - \vec{r}_p|$$

dargestellt werden.

$$\Phi_{s,p} = I \cdot \Omega_{s,p}$$

ist nach Kuchling [2] Kapitel 27.2.4 S.387 der dazugehörige Lichtstrom.

Der Lichtstrom Φ_α mit Berücksichtigung der Phase kann nach Montenbruck Kapitel VI.3.2 S.112 folgenderweise dargestellt werden:

$$\Phi_\alpha = \frac{1 + \cos(\pi - \alpha)}{2} \cdot \Phi_{s,p} = \frac{1 - \cos \alpha}{2} \cdot \Phi_{s,p} \quad \alpha \text{ in Bogenmaß}$$

Wir benötigen noch:

a = spezifische Lichtintensität (Reflektionsfaktor) der Kugel P

Für die Beleuchtungsstärke E , die der Beobachter auf der Kugel B aufnimmt, erhalten wir nach Kuchling [3] Kapitel 27.2.7. S.389:

$$E = \frac{\Phi_\alpha \cdot a}{|\vec{r}_p - \vec{r}_B|^2}$$

Der Lichtstrom, den der Beobachter aufnimmt, ist nach Kuchling [3] (O 27.21) S.389:

$$\Phi_B = \pi \cdot R_a^2 \cdot E$$

Φ_B kann ebenso wie E als Maß für die Helligkeit angesehen werden. Wenn wir nun die Einsetzungen vornehmen, erhalten wir für die Beleuchtungsstärke:

$$E = \frac{(1 - \cos \alpha) \cdot \Phi_{s,p} \cdot a}{2 \cdot |\vec{r}_p - \vec{r}_B|^2} = \frac{\pi \cdot R_p^2 \cdot I \cdot a \cdot (1 - \cos \alpha)}{2 \cdot |\vec{r}_s - \vec{r}_p|^2 \cdot |\vec{r}_p - \vec{r}_B|^2} \quad (2)$$

Das sind die Formeln für die Helligkeit unter der Voraussetzung, daß der Zwischenraum Vakuum ist. Das ist im interplanetaren Raum meistens näherungsweise erfüllt.

Ebene Polarkoordinaten können für $\vec{r}_s, \vec{r}_p, \vec{r}_B$ für die Bewegung in Kreisbahnen in einer Ebene verwendet werden. Das wird bei Schröer [5] gemacht. Für geneigte Kreisbahnen können Kugelkoordinaten eingesetzt werden.

2 Die scheinbare Helligkeit von Exoplaneten auf geneigten Kreisbahnen

Wir schauen uns nun ein Beispiel mit geneigten Kreisbahnen an. Dieses Beispiel ist ähnlich zu Sonne, Erde und Venus. Es wird aber ein anderer Fixstern HD 10180 (im Sternbild Hydrus) mit 2 Exoplaneten 1 und 3 behandelt. Gemeint sind hier der innerste und der drittinnerste Planet. Das System hat mindestens 14 Planeten. Der Fixstern befindet sich in einer Entfernung von ca. 130 Lichtjahren von der Erde und hat 1.02 Sonnenmassen und die 1.1-fache Leuchtkraft der Sonne. HD 10180 symbolisiert den Fixstern S , während der Exoplanet 3 durch den Beobachterplaneten B und der Exoplanet 1 durch den bestrahlten Planeten P dargestellt wird. Wir stellen die beiden Planeten kurz vor. Die Planeten 1 und 3 haben einen **Abstand** von 0.31 bzw. 0.72 Astronomischen Einheiten (AE) vom Fixstern. Die Umlaufzeiten lauten 61 Tage bzw. 219 Tage. Die Massen sind 0.1 und 0.04 Erdmassen. Die Radien betragen 0.47 und 0.35 Erdradien. Die Oberfläche der beiden Planeten besteht aus Gestein. Beide Planeten haben keine Atmosphäre. Das Albedo beträgt bei beiden Planeten 0.07. Die Planeten rotieren in 61 Tagen bzw. 219 Tagen um ihre Achse. Die Temperaturen schwanken auf Planet 1 von -190 Grad Celsius (C) bis +440 Grad C, auf Planet 3 von -240 Grad C bis +230 Grad C.

Gegeben sind die Bahnradien r_p und r_B , die Startwinkel δ_p und δ_B und die Massen m_p und m_B der Planeten P und B . Der Fixstern S befindet sich im Koordinatenursprung ($\vec{r}_s = \vec{0}$). m_s soll die Masse des Fixsterns sein. Dann kann die Winkelgeschwindigkeit der beiden Planeten bestimmt werden. Sie folgt aus der Gleichheit von Gravitationskraft und Zentripetalkraft bei der Kreisbewegung:

$$\frac{G \cdot m_s m_p}{r_p^2} = m_p \cdot r_p w_p^2 \quad \text{daraus folgt:} \quad w_p = \sqrt{\frac{G \cdot m_s}{r_p^3}}$$

$$\frac{G \cdot m_s m_B}{r_B^2} = m_B \cdot r_B w_B^2 \quad \text{daraus folgt:} \quad w_B = \sqrt{\frac{G \cdot m_s}{r_B^3}}$$

Dabei ist G die Gravitationskonstante. Die Kreisbahn des bestrahlten Planeten P soll geneigt sein gegenüber der Kreisbahn des Beobachterplaneten B . Dieser

Neigungswinkel wird mit γ bezeichnet und soll konstant sein. Dieses Modell wird dann der Bewegung der Exoplaneten entsprechen.

Der Planet B mit Beobachter kreist in einer Ebene mit dem Bahnvektor:

$$\vec{r}_B(t) = r_B \cdot \begin{pmatrix} \cos(\delta_B + w_B \cdot t) \\ \sin(\delta_B + w_B \cdot t) \\ 0 \end{pmatrix} = r_B \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi_B \\ \sin \varphi_B \\ 0 \end{pmatrix}$$

Weiterhin gilt $\varphi_p = \delta_p + w_p \cdot t$.

Wir betrachten das folgende rechtwinklige Kugeldreieck:

Dann gelten die folgenden Gleichungen:

$$\sin \varepsilon = \sin \gamma \cdot \sin \varphi_p \quad (3)$$

$$\tan \psi = \cos \gamma \cdot \tan \varphi_p \quad (4)$$

Die Herleitung beider Gleichungen erfolgt im Anhang. Wir führen jetzt Kugelkoordinaten ein, nach der folgenden Zeichnung:

Der Vektor $\vec{r}_p$ ist nach Bartsch [1], Kapitel 7.2.1, S.264,265 gegeben durch:

$$\vec{r}_p(t) = r_p \cdot \begin{pmatrix} \cos \varepsilon \cdot \cos \psi \\ \cos \varepsilon \cdot \sin \psi \\ \sin \varepsilon \end{pmatrix}$$

Man beachte, dass der Betrag r_p von $\vec{r}_p$ gegeben ist.

Vom erstem Kapitel kennen wir die Formeln:

$$\cos \alpha = \frac{(\vec{r}_p - \vec{r}_B) \cdot (\vec{r}_s - \vec{r}_p)}{|\vec{r}_p - \vec{r}_B| \cdot |\vec{r}_s - \vec{r}_p|}$$

$$E = \frac{\pi \cdot R_p^2 \cdot I \cdot a \cdot (1 - \cos \alpha)}{2 \cdot |\vec{r}_s - \vec{r}_p|^2 \cdot |\vec{r}_p - \vec{r}_B|^2}$$

$$\Phi_B = \pi \cdot R_a^2 \cdot E$$

Es ist hier $\vec{r}_s = \vec{0}$.

$$\cos \alpha = \frac{(\vec{r}_B - \vec{r}_p) \cdot \vec{r}_p}{|\vec{r}_B - \vec{r}_p| \cdot r_p}$$

$$E = \frac{\pi \cdot R_p^2 \cdot I \cdot a \cdot (1 - \cos \alpha)}{2 \cdot r_p^2 \cdot |\vec{r}_B - \vec{r}_p|^2}$$

Nun müssen Zähler und Nenner von $\cos \alpha$ bestimmt werden.

Wir berechnen den Zähler von $\cos \alpha$:

$$(\vec{r}_B - \vec{r}_p) \cdot \vec{r}_p = \vec{r}_B \cdot \vec{r}_p - r_p^2$$

Wegen der Skalarprodukteigenschaft $r_p^2 = |\vec{r}_p|^2$:

$$\begin{aligned} &= r_B r_p \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi_B \\ \sin \varphi_B \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varepsilon \cos \psi \\ \cos \varepsilon \sin \psi \\ \sin \varepsilon \end{pmatrix} - r_p^2 \\ &= r_B r_p \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi_B \\ \sin \varphi_B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varepsilon \cos \psi \\ \cos \varepsilon \sin \psi \end{pmatrix} - r_p^2 \\ &= r_p \cdot \left[r_B \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi_B \\ \sin \varphi_B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varepsilon \cos \psi \\ \cos \varepsilon \sin \psi \end{pmatrix} - r_p \right] \end{aligned}$$

Nun bilden wir den Nenner von $\cos \alpha$:

$$|\vec{r}_B - \vec{r}_p| \cdot r_p = \sqrt{r_B^2 - 2 \cdot \vec{r}_B \cdot \vec{r}_p + r_p^2} \cdot r_p$$

Wir nutzen die Skalarprodukteigenschaft $r^2 = |\vec{r}|^2$ für $\vec{r} \in R^3$:

$$\begin{aligned} &= r_p \cdot \left[r_B^2 + r_p^2 - 2 r_B r_p \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi_B \\ \sin \varphi_B \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varepsilon \cos \psi \\ \cos \varepsilon \sin \psi \\ \sin \varepsilon \end{pmatrix} \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= r_p \cdot \left[r_B^2 + r_p^2 - 2 r_B r_p \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi_B \\ \sin \varphi_B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varepsilon \cos \psi \\ \cos \varepsilon \sin \psi \end{pmatrix} \right]^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Wir bekommen schließlich:

$$\cos \alpha = \frac{\left(r_B \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi_B \\ \sin \varphi_B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varepsilon \cos \psi \\ \cos \varepsilon \sin \psi \end{pmatrix} - r_p \right) \cdot r_p}{r_p \cdot \left[r_B^2 + r_p^2 - 2 r_B r_p \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi_B \\ \sin \varphi_B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varepsilon \cos \psi \\ \cos \varepsilon \sin \psi \end{pmatrix} \right]^{\frac{1}{2}}}$$

Im Nenner der Beleuchtungsstärke E ist das Quadrat des Nenners von $\cos \alpha$. Wir erhalten:

$$E = \frac{\pi \cdot R_p^2 \cdot I \cdot a \cdot (1 - \cos \alpha)}{2 r_p^2 \cdot \left[r_B^2 + r_p^2 - 2 r_B r_p \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi_B \\ \sin \varphi_B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varepsilon \cos \psi \\ \cos \varepsilon \sin \psi \end{pmatrix} \right]}$$

Für den Lichtstrom:

$$\Phi_B = \pi \cdot R_a^2 \cdot E$$

Ist M die scheinbare Helligkeit in Größenklassen und E die **Beleuchtungsstärke** und Φ_B der Lichtstrom, so gilt für die Umrechnung nach Voigt[†], Kapitel IV.1.1, S.139 oder Wendker Kapitel 4.1.2 S.78, Gleichung (4-1):

$$M_1 - M_2 = -2.5 \cdot \lg \left(\frac{\Phi_{B1}}{\Phi_{B2}} \right) = -2.5 \cdot \lg \left(\frac{E_1}{E_2} \right)$$

Nun wird noch der scheinbare Durchmesserwinkel des Exoplaneten zu

$$\sin \frac{\phi}{2} = \frac{R_p}{|\vec{r}_p - \vec{r}_B|}$$

berechnet. Wir verwenden den Sinussatz zur Berechnung des Winkelabstandes

(Elongation= ϵ) von Planet 1 zum Fixstern von Planet 3 aus gesehen

$$\frac{\sin \beta}{r_B} = \frac{\sin \epsilon}{r_p}$$

Mit dem Phasenwinkel ($\alpha = 180^\circ - \beta$) erhalten wir:

$$\sin \epsilon = \frac{r_p}{r_B} \cdot \sin \alpha$$

Wir starten von Zeitpunkt ($t=0$) der unteren Konjunktion von Planet 1 mit dem Fixstern.

Wir erstellen eine Tabelle, in der die Zeit in Tagen, der Elongationswinkel ϵ in Altgrad, der scheinbare Durchmesser ϕ in Bogensekunden, die Entfernung in km, die scheinbare Helligkeit in Größenklassen und der beleuchtete Teil in

Prozent angegeben wird.

t	e	ϕ	Entfernung Planet 1 und 3	scheinbare Helligkeit	Beleuchteter Teil
0	0	9.715072	$64,0 \cdot 10^6$	$+\infty$	0
$\frac{1}{24}$	0.175	9.714964	$64,0007 \cdot 10^6$	+8.78	0.23
$\frac{4}{24}$	0.699	9.713	$64,0114 \cdot 10^6$	+5.76	0.93
$\frac{8}{24}$	1.40	9.708	$64,0456 \cdot 10^6$	+4.25	1.86
$\frac{12}{24}$	2.09	9.700	$64,1025 \cdot 10^6$	+3.36	2.79
$\frac{16}{24}$	2.79	9.688	$64,1821 \cdot 10^6$	+2.74	3.71
$\frac{20}{24}$	3.48	9.672	$64,2842 \cdot 10^6$	+2.26	4.64
1	4.17	9.653	$64,4 \cdot 10^6$	+1.87	5.56
2	8.16	9.476	$65,6 \cdot 10^6$	+0.43	11.02
5	17.8	8.476	$73,4 \cdot 10^6$	-1.16	26.11
7	21.8	7.675	$81,0 \cdot 10^6$	-1.53	34.82
10	24.5	6.587	$94,4 \cdot 10^6$	-1.72	46.06
15	23.0	5.295	$117,4 \cdot 10^6$	-1.72	61.45
20	17.4	4.538	$137,0 \cdot 10^6$	-1.63	74.56
25	9.86	4.136	$150,3 \cdot 10^6$	-1.55	86.57
30	1.43	3.989	$155,9 \cdot 10^6$	-1.52	98.10
35	7.11	4.061	$153,1 \cdot 10^6$	-1.54	90.43
40	15.1	4.371	$142,2 \cdot 10^6$	-1.60	78.63
45	21.5	4.995	$124,5 \cdot 10^6$	-1.69	65.99
50	24.7	6.086	$102,2 \cdot 10^6$	-1.74	51.54
55	21.3	7.809	$79,6 \cdot 10^6$	-1.48	33.42
60	6.84	9.548	$65,1 \cdot 10^6$	+0.80	9.19
65	13.0	9.093	$68,4 \cdot 10^6$	-0.54	18.04
70	23.5	7.163	$86,8 \cdot 10^6$	-1.65	40.08
75	24.1	5.655	$110,0 \cdot 10^6$	-1.74	56.68
80	19.6	4.743	$131,1 \cdot 10^6$	-1.66	70.37
85	12.5	4.238	$146,7 \cdot 10^6$	-1.57	82.65
90	4.28	4.0125	$155,0 \cdot 10^6$	-1.53	94.29
95	4.30	4.0129	$154,9 \cdot 10^6$	-1.53	94.26
100	12.5	4.239	$146,7 \cdot 10^6$	-1.58	82.62

Nun ermitteln wir noch die Bahngeschwindigkeiten mit:

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

Dabei ist r die Distanz zum Fixstern und T die Umlaufszeit. Planet 1 und Planet 3 haben eine Geschwindigkeit von 54.562 km pro Sekunde bzw. 36.572 km pro Sekunde.

3 Anhang

Es geht hier um die Herleitung von $\sin \varepsilon = \sin \gamma \cdot \sin \varphi_p$ und $\tan \psi = \cos \gamma \cdot \tan \varphi_p$ für $0^\circ \leq \varphi_p \leq 360^\circ$.

$\varepsilon =$ Breitenwinkel $-90^\circ \leq \varepsilon \leq 90^\circ$
 $\psi =$ Längenwinkel

Wir betrachten zuerst den Fall $0^\circ \leq \varphi_p \leq 90^\circ$. Dabei ist $\varepsilon \geq 0^\circ$.

Nach Bronstein, Kapitel 2.6.4.3.2, S.209, Gleichung (2.87) und (2.95):

$$\sin \varepsilon = \sin \varphi_p \cdot \sin \gamma$$

$$\cos \gamma = \tan \psi \cdot \cot \varphi_p = \frac{\tan \psi}{\tan \varphi_p} \Rightarrow \tan \psi = \cos \gamma \cdot \tan \varphi_p$$

Nun zum Fall $90^\circ \leq \varphi_p \leq 180^\circ$, mit $\varepsilon \geq 0^\circ$:

$$\sin \varepsilon = \sin(180^\circ - \varphi_p) \cdot \sin \gamma = \sin \varphi_p \cdot \sin \gamma$$

$$\cos \gamma = \frac{\tan(180^\circ - \psi)}{\tan(180^\circ - \varphi_p)} = \frac{-\tan \psi}{-\tan \varphi_p} \Rightarrow \tan \psi = \cos \gamma \cdot \tan \varphi_p$$

Der Fall $180^\circ \leq \varphi_p \leq 270^\circ$: $\varepsilon \leq 0^\circ$

$$-\sin \varepsilon = \sin(-\varepsilon) = \sin \gamma \cdot \sin(\varphi_p - 180^\circ) = -\sin \gamma \cdot \sin \varphi_p$$

$$\Rightarrow \sin \varepsilon = \sin \gamma \cdot \sin \varphi_p$$

$$\cos \gamma = \frac{\tan(\psi - 180^\circ)}{\tan(\varphi_p - 180^\circ)} = \frac{\tan \psi}{\tan \varphi_p} \quad \Rightarrow \quad \tan \psi = \cos \gamma \cdot \tan \varphi_p$$

Schließlich zum Fall $270^\circ \leq \varphi_p \leq 360^\circ$: $\varepsilon \leq 0^\circ$

$$-\sin \varepsilon = \sin(-\varepsilon) = \sin \gamma \cdot \sin(360^\circ - \varphi_p) = -\sin \gamma \cdot \sin \varphi_p$$

$$\Rightarrow \sin \varepsilon = \sin \gamma \cdot \sin \varphi_p$$

$$\cos \gamma = \frac{\tan(360^\circ - \psi)}{\tan(360^\circ - \varphi_p)} = \frac{-\tan \psi}{-\tan \varphi_p} \quad \Rightarrow \quad \tan \psi = \cos \gamma \cdot \tan \varphi_p$$

Damit ist die Behauptung gezeigt.

Literatur

- [1] Hans-Jochen Bartsch „Taschenbuch mathematischer Formeln“, 7.-9. Auflage, Verlag Harri Deutsch Thun 1986
- [2] I.N. Bronstein, K.A. Semendjajew „Taschenbuch der Mathematik“ Teubner Verlagsgesellschaft Leipzig 1985 22.Auflage
- [3] Horst Kuchling „Taschenbuch der Physik“ 1979 Verlag Harri Deutsch Frankfurt am Main
- [4] Oliver Montenbruck „Grundlagen der Ephemeridenrechnung“ 3.Auflage 1987 Verlag Sterne und Weltraum München
- [5] Harald Schröder „Heiligkeit und Bewegung“ 2001 Wissenschaft & Technik Verlag Berlin
- [6] Hans Heinrich Voigt „Abriß der Astronomie“ 4.Auflage 1988 BI Mannheim
- [7] Weigert/Wendker „Astronomie und Astrophysik - ein Grundkurs“ 2.Auflage 1989 VCH Verlagsgesellschaft Weinheim
- [8] „HD 10180“ Text aus dem Internet